

NUKUS MASSIVI SUG‘ORILADIGAN TUPROQLARINING AGROKIMYOVIY XOSSALARI

Shamuratova Gulnaz Muratbayevna

Qoraqalpoq davlat universiteti “Ekologiya va tuproqshunoslik” kafedrasida assistenti,
q.x.f.d. (PhD)

Annotatsiya. Maqolada Nukus tumanining Nukus massividagi fermer xo‘jaliklari sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial tuproqlarining agrokimyoviy xossalari haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Nukus massivi, sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial tuproqlar, gumus, azot, fosfor, kaliy, tuproqlarning agrokimyoviy xossalari.

Tuproqlarning agrokimyoviy xossalarini o‘rganish orqali ularning unumdorligini oshirish va ulardan samarali foydalanish bo‘yicha tushunchalarga ega bo‘lish mumkin. Tuproqning oziqa moddalar bilan yaxshi ta‘minlanganligi o‘simliklarning hosildorligiga ham bevosita ta‘sir qiladi, agar oziqa moddalar bilan yaxshi ta‘minlanmagan bo‘lsa o‘simliklarni qo‘shimcha oziqa moddalar bilan ta‘minlash, preparatlar qo‘llash va boshqa ko‘plab tadbirlarni amalga oshirish kerak bo‘ladi. Nukus tumani Nukus massivi sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial tuproqlarining agrokimyoviy va kimyoviy xossalarini o‘rganishimiz davomida ularga sho‘rlanish sezilarli ta‘sir qilganligini kuzatdik.

1- jadval

Nukus massivi sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial tuproqlarining agrokimyoviy xossalari (Akmal KAR fermer xo‘jaligi)

Kasma №	Qatlam chuqurligi, sm	Gumus, %	Yalpi, %			Harakatchan, mg/kg		CO ₂ karbo-natlar,%	SO ₄ gips,%
			N	P	K	P ₂ O ₅	K ₂ O		
1-	0-28	0,78	0,070	0,160	1,65	13,0	160	8,1	0,466

kesma	28-42	0,58	0,052	0,154	1,54	9,4	130	8,2	0,316
	42-70	0,40	0,034	0,132	1,20	7,0	100	8,6	0,344
	70-123	0,24	0,015	0,078	0,80	4,0	60	9,6	0,386

Tuproq tarkibidagi gumus miqdorining yuqori bo‘lishi uning agrofizikaviy va agrokimyoviy ko‘rsatkichlarini, biologik faolligini va boshqa muhim xususiyatlarini belgilaydi. Gumus tuproq unumdorligini ta‘minlovchi eng muhim qismdir. Nukus massivi Akmal KAR fermer xo‘jaligining sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial o‘rtacha sho‘rlangan tuproqlarini tahlil qilganimizda kesmalarning haydov va haydov ostki qatlamlarida gumus miqdori 0,58-0,78% ni tashkil etdi, pastki qatlamlarda mos ravishda 0,24-0,40% ni tashkil etdi. Umumiy azot miqdori 0,052-0,070 % ekanligi aniqlandi, pastki qatlamlarda esa 0,015-0,034% ni tashkil etdi, xuddi shunday fosfor miqdori 0,154-0,160%, pastki qatlamlarda 0,078-0,132 % ni tashkil etdi, kaliy miqdori ham mos ravishda haydov va haydov ostki qatlamlarida 1,54-1,65%, pastki qatlamlarda esa 0,80-1,20% ni tashkil etdi.

Nukus massivi sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial tuproqlarining agrokimyoviy xossalari (Jaqsibay Kenjebay fermer xo‘jaligi)

2- jadval

Kesma №	Qatlam chuqurligi, sm	Gumus, %	Yalpi, %			Harakatchan, mg/kg		CO ₂ karbo-natlar,%	SO ₄ gips,%
			N	P	K	P ₂ O ₅	K ₂ O		
2-kesma	0-25	1,08	0,096	0,182	1,78	18,2	180	8,4	0,198
	25-39	0,85	0,075	0,158	1,50	14,0	160	8,6	0,202
	39-70	0,24	0,016	0,068	1,00	4,2	50	9,2	0,246
	70-120	0,32	0,018	0,084	1,20	4,6	70	9,6	0,288

Nukus massivi Jaqsibay Kenjebay fermer xo‘jaligining sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial kuchsiz sho‘rlangan tuproqlarini tahlil qilganimizda kesmalarning haydov va haydov ostki qatlamlarida gumus miqdori 1,08-0,85% ni tashkil etdi, pastki

qatlamlarda mos ravishda 0,24-0,32% ni tashkil etdi. Umumiy azot miqdori 0,075-0,096 % ekanligi aniqlandi, pastki qatlamlarda esa 0,016-0,018% ni tashkil etdi, xuddi shunday fosfor miqdori 0,158-0,182%, pastki qatlamlarda 0,068-0,084 % ni tashkil etdi, kaliy miqdori ham mos ravishda haydov va haydov ostki qatlamlarida 1,50-1,78%, pastki qatlamlarda esa 1,00-1,20% ni tashkil etdi.

Tadqiqotimiz davomida hudud o‘tloqi-allyuvial tuproqlari grunt suvlarining faol ta’siri ostida shakllanishini va ular 1-2,5m chuqurlikda joylashganligini aniqladik. Ular irrigatsion-sug‘orma-allyuvial rejimga ega bo‘lib hisoblanadi, bu tuproqlar cho‘l hududining sug‘oriladigan yerlarida eng ko‘p tarqalgan tuproqlardir.

Sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial tuproqlarda har xil sho‘rlanish darajalari aniqlandi. Sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial tuproqlarning barcha kesmalarida yuqori qatlamdan pastki qatlamlarigacha turli darajada sho‘rlanish aniqlandi.

Gumus miqdori sho‘rlanish darajasi ortgan sari tuproqning o‘simlik qoplaminig kamayishi va u yerdagi gumifikatsiya jarayoniga ham ta’sir ko‘rsatishi aniqlandi. Tuproqdagi azot, fosfor oziqa moddalari gumus miqdoriga qarab o‘zgarib turishi hamda yuqori qatlamda nisbatan ko‘proq bo‘lib pastki qatlamlarga qarab kamayib borishi aniqlandi. Agrotexnik tadbirlar majmuida almashlab ekish tizimini joriy etish birinchi o‘rindagi ahamiyatga ega. Almashlab ekish - tuproqlar unumdorligini oshirishda, dalalarni begona o‘tlar bosishini kamaytirishda, vilt bilan samarali va oson kurashishda kuchli vositadir. Almashlab ekish tuproqlarning shamol va suv eroziyasiga qarshi kurashishda kuchli vosita hisoblanadi. U yem-hashak ishlab chiqarishni ko‘paytirishda, g‘o‘za va uning tizimida bo‘lgan ekinlar hosilini oshirishda asosiy sharti bo‘lib hisoblanadi.

Sug‘oriladigan tuproqlar unumdorligini saqlash va oshirish uchun, qishloq xo‘jaligi ekinlaridan yuqori hosil olish, atrof-muhitni ifloslanishdan saqlab qolish uchun quydagilar tavsiya etiladi:

Hamma tuproqlarda fosfor va kaliyning yillik me‘yorlari tuproqda harakatchan fosfor va almashinadigan kaliy miqdorini ko‘rsatuvchi agroximikartogrammalar asosida aniqlanadi. Hamma xo‘jaliklar tuproqlari azotning mineral birikmalari bilan ta‘minlanganligi doir xaritanomalar bilan ta‘minlanishi zarur. Bu esa azotli

o‘g‘itlardan samarali foydalanish imkonini beradi va atrof-muhitini azot birikmalari bilan ifloslanishini oldini oladi.

Go‘ng yoki kompostning yillik me‘yorlari tuproqlarning gumuslik holatiga qarab belgilanadi. Xaritagrafik materiallar asosida ekinlar joylashtirish xaritasi strukturasi ularni ifloslantiruvchi moddalarga turg‘unligiga ko‘ra qayta ko‘rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Tuproqlarning gumuslilik holatini yaxshilash madsadida hamma yerlarga organik o‘git (go‘ng) qo‘llash zarur. Bunday o‘g‘itlarga qo‘shimcha manba sifatida somon, g‘o‘zapoya, parrandachilik fabrikalari chiqindilarini solib va haydab yuborish zarur. Chunki ularning tarkibida ko‘pgina oziq moddalar o‘simliklar o‘zlashtira oladigan holda bo‘ladi. Organik o‘git (go‘ng) yetishmasligini hisobga olingan holda parranda fermalari chiqindilari va kompostlardan foydalanish zarur. Go‘ng va kompostlarning yillik qo‘llanish me‘yorlarini tuproqlarning gumuslilikiga qarab muvofiqlashtirilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Allison S.D. Soil minerals and humic acids alter enzyme stability: implications for ecosystem processes// Biogeochemistry. V. 81. № 6. 2006. –P. 361-373.
2. Arzimbetov A.J., Avezova N.A., Kashkinbaeva L.T. Quyi Amudaryo chap qirg‘og‘i tuproqlarining hozirgi agrokimyoviy holati (Xo‘jayli tumani misolida). Agrokimyo himoya va o‘simliklar karantini. №2. 2020. –B. 63-65.
3. Djalilova G.T., Dauletmuratov M.M. Qishloq xo‘jaligi yerlarining zamonaviy texnologiyalar yordamida agrokimyoviy monitoring o‘tkazishni dastlabki bosqichlari (Taxtako‘pir tumani tuproqlari misolida). Управление земельными ресурсами и их оценка: новые подходы и инновационные решения: сборник статей: Республиканская научно-практическая конференция (22-24 апреля 2019 г.). Москва-Ташкент: 2019. –С. 361-364.
4. G.M.Shamuratova Orolbo‘yi tuproqlarining sho‘rlanganlik holati (Nukus tumani misolida) INNOVATIONS IN TECHNOLOGYAND SCIENCE EDUCATION ISSN 2181-371X SJIF 2023: 5.305. -B. 580-586.

5. Gafurova L.A., G.M.Shamuratova Morphogenetic and physical properties of grassland-alluvial soils along the Aral Asian Journal of Multidimensional Research ISSN: 2278-4853 Vol. 10, Issue 12, December 2021 **SJIF 2021 = 7.699** A peer reviewed journal –Б. 695-699

6. Gafurova L.A., G.M.Shamuratova Nukus tumani o‘tloqi-allyuvial tuproqlarining morfogenetik va fizik xususiyatlari O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi ISSN:2181-7774 2(86)2021 –Б.49-53

7. Qo‘ziyev R.Q., Abduraxmonov N.Yu. va boshqalar. Qoraqalpog‘iston Respublikasi tuproqlaridagi asosiy degradatsiya jarayonlari va ularni oldini olish bo‘yicha tavsiyalar // Tavsiyalar. Toshkent, 2018. –35 b.